

Tabla 6

Tabla 6. Encuesta del estudio. Bloque III: Tecnología y bienestar. Pregunta 16

Encuestado	Respuesta
1	El alumnado confía demasiado en estas herramientas cuando todavía no han desarrollado el pensamiento crítico como para poder cribar y adaptar la información obtenida, por lo que los docentes tendremos que luchar para ganar credibilidad ante afirmaciones correctas, pero no apropiadas.
2	Creo que para clientes con poco presupuesto o poca intención de gastarlo, la IA puede sustituir a un intérprete en eventos fáciles, poco especializados o donde la calidad no prime. Si el cliente prima la calidad, creo que aún habrá margen para la contratación de intérpretes humanos, de igual manera que con las interpretaciones de acompañamiento por la alta carga emocional que conllevan, o por el simple hecho de que da seguridad tener a una persona de tu confianza que por hablar tu idioma te da seguridad en un entorno desconocido donde no hablan tu lengua.
3	Confío y siempre confiaré en la necesidad de los traductores humanos, por la calidad, la empatía, los conocimientos y tantos otros aspectos que una máquina no puede aportar. La IA es una buena herramienta, otra ayuda tecnológica que nos puede resultar de utilidad, como tantas otras. Sin embargo, desgraciadamente, al público en general le importa más el ahorro que la calidad —al menos en un primer momento—, por lo que, si bien confío en que nada puede sustituir a un traductor humano, no estoy segura de que todos los clientes piensen lo mismo...
4	Considero que estas son las dos amenazas en el sector: La IA puede automatizar muchas tareas que forman parte del día a día de un <i>vendor</i> (o un gestor de proyectos) y puede generar una traducción en menos tiempo que un traductor humano.
5	Tenemos planes de implementar <i>lights off project management</i> , pero al mismo tiempo cambiaré de cargo a otro dedicado a soluciones técnicas y gestión de herramientas.
6	Algunas empresas tienen intención de sustituir a la plantilla por sistemas de IA y los que estamos empezando lo tendremos cada vez más difícil.
7	Considero que puede llegar a ser una herramienta en la optimización de muchas de mis tareas, pero temo que se busque que haga todo lo que hago.
8	Me inquieta que las empresas dejen de recurrir a traductores o que bajen las tarifas.
9	Aunque considero que el puesto de gestor de proyectos seguirá siendo necesario, las empresas necesitarán menos personal y por lo tanto habrá más competencia entre profesionales.
10	Suponen una amenaza siempre y cuando el cliente no entienda que un traductor humano sigue siendo necesario a pesar de existir la IA.
11	Temo que, en el futuro, por abaratar costes, las empresas prefieran recurrir a la IA en lugar de apostar por el trabajo humano y por la calidad.
12	Gran parte del trabajo será sustituida por la IA, lo que se traducirá en menos trabajo y tarifas o sueldos más bajos.
13	No lo supone, trabajo con IA generativa en asistentes conversacionales.
14	En una industria cada vez más precarizada, liderada por grandes agencias de traducción que monopolizan el mercado e imponen sus bajas tarifas que imposibilitan vivir dignamente de esta profesión, la IA se está usando como una herramienta para abaratar costes e inflar beneficios, a expensas de la calidad del resultado final y de la calidad de vida de los traductores.
15	Se está viendo un cambio en los procesos de traducción. Desde hace un tiempo se prescinde de la figura del traductor y adquieren más peso los revisores. A

	menudo encontramos traducciones de mala calidad llevadas a cabo por la IA (incluso en páginas oficiales) y esto tiene un gran impacto negativo en el mercado: tarifas más bajas, menos plazo para realizar entregas, menor precisión y naturalidad de las traducciones, etc.
16	A los clientes no les va a interesar contratar a traductores profesionales en muchos más casos.
17	La gente cada vez estará más acostumbrada a textos mediocres y les dará igual con tal de que "se entienda", por lo que las empresas intentarán reducir costes en detrimento de la calidad.
18	Los clientes han bajado su nivel de exigencia en cuanto a la calidad.
19	En el caso de los PM, no creo que afecte negativamente, pero sí es cierto que habrá una mayor demanda de posesición en detrimento de la traducción (ya se ve una caída de la calidad en el sector audiovisual, concretamente). En el caso de las traducciones juradas, que es el que me afecta a mí personalmente, me extrañaría que la IA sustituyera el rol de los traductores ni remotamente.
20	Bajar el volumen de trabajo.
21	Ayudan a la productividad, pero no fomentan la creatividad.
22	Son herramientas muy útiles para hacernos el trabajo algo más fácil, pero las empresas las usan para pagarnos menos y empeorar la calidad.
23	Es cierto que siempre se necesitarán lingüistas especializados en el sector para poder llevar a cabo la comunicación entre distintas culturas, pero la cantidad necesaria de estos se verá reducida, provocando así que solo queden los que tengan más experiencia y/o mejores. Para los trabajos como el de <i>project manager</i> poco a poco se crearán más herramientas para automatizar los pedidos, y se perderá la comunicación cara a cara con el cliente.
24	Ciertos sectores pueden terminar automatizando las traducciones sin importar la calidad, ya que buscan una traducción rápida que se entienda a modo general para una rápida difusión de información. Optando por utilizar un lenguaje desnaturalizado, creando un nuevo lenguaje proveniente de la traducción automática alimentada por el lenguaje natural. Pero a la vez, la TA es alimentada siempre por el lenguaje natural, por lo tanto, hasta ahora se necesita siempre del ser humano "en la vida real", para que las máquinas puedan seguir alimentándose y evolucionando en su lenguaje. Por mucho que puedan crear y evolucionar el lenguaje de las máquinas por sí mismas, las ideas del mundo siempre vendrán de quién las experimenta y vive en un espacio de conexión con otras necesidades, las necesidades humanas en el espacio terrenal.
25	Ahora sobre todo trabajo de la corrección y no sé yo si la IA puede suponer una amenaza, espero que no.
26	Para determinados textos, los sistemas de AI son muy útiles. En otros casos (sentencias judiciales, alta tecnología, etc.) es necesaria la revisión humana para certificar que la IA no se ha salido de contexto.
27	Los modelos de <i>Machine Translation</i> siguen desarrollándose cada día más y es posible que lleguen a remplazar a los traductores por completo, dado que reducirán el número de errores y tendrán un coste más bajo que los recursos humanos.
28	El uso de la IA y te la traducción automática está reduciendo nuestro trabajo. En muchos textos publicados se percibe que ni tan sólo acuden a un revisor para verificar la calidad del texto.
29	Los clientes le dan menos valor al trabajo de los traductores porque se acostumbran a la mediocridad. Precariedad en el sector.
30	La IA puede que vuelva nuestro trabajo menos humano (por disminución del contacto entre personas). Los puestos de trabajo se reducirán dramáticamente y probablemente nuestro trabajo solo consistirá en supervisar los procesos de IA (no es malo, pero vamos a tener que formarnos más específicamente en ello).
31	En el área del subtítulo.

32	No me gusta anticiparme ni sacar conclusiones sobre algo que me parece tan imprevisible como la evolución de la IA en el ámbito de la interpretación en concreto. Ahora mismo no me siento amenazado, pero no me sorprendería si lograse replicar o incluso superar el trabajo de un intérprete humano.
33	<i>I am getting more and more requests to correct AI translations, which means a higher volume of work, in a shorter amount of time and for less money. In fact, one of my clients completely cancelled any translation or proofreading requests and told us that it was due to them exploring AI instead.</i>